

JTPPD : Jurnal Teknologi Pembelajaran dan Pendidikan Digital

ISSN : 3047 - 8944

SMK TEKNOLOGI KARAWANG

<https://journal.smkteknologikrw.sch.id/index.php/jtppd>

PENGARUH FIGURATIF LANGUAGE PADA MATERI ARGUMENTATIF BAHASA INGGRIS DI SMK TEKNOLOGI

¹Septian Aep Nugraha

SMK Teknologi

¹septiannugraha25@guru.smk.belajar.id

Riwayat Jurnal :

Dikirim : 6 Januari 2024
Diterima : 5 Mei 2024

Kata Kunci :

- Figuratif
- Argumentative
- Bahasa Inggris

Abstrak

Bahasa Inggris merupakan mata pelajaran yang diwajibkan di satuan Pendidikan SMK Teknologi dengan konsentrasi pada masing-masing jurusan. Pemahaman siswa pada konteks materi figurative di materi argumentative menunjukkan hasil yang kurang signifikan sehingga perlu pengkajian dan penelitian lebih lanjut. Populasi yang digunakan pada penelitian ini seluruh siswa kelas XII SMK Teknologi dan diambil dua kelas kontrol dan eksperimen. Kemudian hasil pretest 81,66 untuk kelas kontrol dan 83,34 kelas eksperimen. Sedangkan hasil pretest kelas kontrol 87,58 dan posttest 88,55. Kemudian berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan hasil yang signifikan yakni $0,014 < 0,05$ sehingga hasil menunjukkan signifikan pada tingkat pengaruh figurative language pada materi argumentative Bahasa Inggris.

1. PENDAHULUAN

Bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa asing yang penting untuk dipelajari di era globalisasi. Di Indonesia, bahasa Inggris diajarkan di berbagai jenjang pendidikan, termasuk Sekolah Tinggi Teknik (SMK). Salah satu materi yang diajarkan ketika pembelajaran bahasa Inggris di sekolah kejuruan adalah materi diskusi. Materi ini membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan membangun argumentasi yang kuat.

Bahasa Inggris sendiri memiliki kesulitan tersendiri yang dialami oleh peserta didik di SMK Teknologi. Siswa tidak ditunjang dengan kesiapan ataupun proses pembelajaran mereka pada kegiatan pembelajaran sebagaimana yang didapati oleh peneliti dalam proses pembelajaran yang berlangsung.

Saat mengedit materi argumentatif, penggunaan bahasa kiasan dapat memberikan dampak yang signifikan. Bahasa kiasan dapat memperkaya tulisan argumentatif dengan menambahkan warna, imajinasi, dan daya tarik bagi pembaca. Penggunaan bahasa kiasan juga dapat membantu siswa menyampaikan gagasannya dengan lebih

menarik dan persuasif. Sebagai institusi teknis dan berorientasi profesional, perguruan tinggi teknik sering kali menekankan kemampuan mahasiswanya untuk membangun argumen yang logis dan terstruktur. Namun, penggunaan bahasa kiasan dalam materi diskusi bahasa Inggris juga dapat menambah nilai pembelajaran.

Dengan memahami dampak bahasa kiasan, siswa dapat belajar bagaimana menyampaikan maksud mereka secara lebih efektif dan menarik perhatian pembaca. Penggunaan bahasa kiasan dalam materi diskusi bahasa Inggris juga membantu mengembangkan kreativitas dan imajinasi siswa. Memahami berbagai jenis bahasa kiasan, seperti metafora, perumpamaan, dan personifikasi, memungkinkan siswa untuk melatih keterampilan berpikir kreatif mereka dan membangun argumen yang unik dan berbeda. Hal ini memungkinkan siswa menjadi pembicara yang lebih persuasif dan penulis yang lebih kreatif.

Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana penggunaan bahasa kiasan mempengaruhi kualitas argumentasi siswa, disarankan untuk melakukan studi tentang pengaruh bahasa kiasan pada materi diskusi bahasa Inggris di SMK Teknologi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal ini, guru bahasa Inggris di sekolah dapat mengembangkan metode pengajaran yang lebih efektif meningkatkan kemampuan siswa dalam mengkonstruksi argumentasi yang persuasif dan menarik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kurikulum bahasa Inggris di perguruan tinggi teknik.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik melaksanakan penelitian berkaitan dengan bagaimana bahasa *Figuratif* mempengaruhi kemampuan Bahasa Inggris siswa di satuan Pendidikan SMK Teknologi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hal tersebut berdasarkan dengan apa yang disampaikan oleh Sukmadinata (2010:53) bahwa penelitian ini didasari pada filsafat positivisme yang menekankan fenomena objektif yang dikaji secara kuantitatif atau dilakukan dengan menggunakan angka, pengolahan statistik, struktur, dan percobaan terkontrol. Dan pendekatan/metode yang digunakan yakni Eksperimen sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto (2000: 272) yang mendefinisikan penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari treatment pada subjek yang diselidiki. Pendekatan dan metode tersebut dianggap sesuai dengan apa yang di rencanakan melalui penerapan kurikulum baru oleh kementerian Pendidikan dengan menggunakan Kurikulum Pusat Keunggulan.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menguji apakah ada pengaruh figuratif language pada materi argumentatif bahasa Inggris di SMK Teknologi. Pengambilan populasi pada penelitian ini yakni mencakup seluruh siswa SMK Teknologi tahun pelajaran 2023/2024 dan sampel penelitian mengacu pada Teknik pengambilan

Random Sampling. Penelitian ini diawali dengan mengkaji hal-hal yang berkaitan antara satu sama lainnya berdasarkan variable penelitian kemudian dilaksanakan *pretest* dan *posttest* pada responden, data kemudian diolah dengan menggunakan analisis kuantitatif.

Sugiyono (2009:114) mengemukakan bahwa penelitian ini menggunakan Nonequivalent control group design, yang dapat dilihat dari table berikut :

Kelompok	Pretest	Variabel Bebas	Posttest
Kelas Eksperimen	O1	X	O2
Kelas Kontrol	O1	-	O2

- O1 : PreTest
- O2 : PostTest
- X : Treatment

Data pretest dan posttest terlebih dahulu diperiksa dengan mencari statistik deskriptif masing-masing variabel berdasarkan variabel-variabel dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan Sugiyono (2014:21). Teknik analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menyajikan data pada saat dikumpulkan, tanpa bermaksud menarik kesimpulan umum. Uji statistik ini memungkinkan Anda menemukan nilai mean, median, minimum, maksimum, dan standar deviasi.

Menurut Arikunto (2006: 168), validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan derajat validitas dan keabsahan suatu instrumen, dengan tujuan untuk menguji keabsahan instrumen tersebut. Definisi ``Validitas mengacu pada keakuratan dan kesesuaian instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur suatu variabel. Rumus yang digunakan adalah:

(Arikunto, 2010) analisis pengoperasian menggunakan teknik sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{N \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{ (N \sum y)^2 - (\sum y)^2 \}}}$$

Note:

- r_{xy} : "r" product moment (diantara variabel X and variable Y)
- N : Nomer responden
- x : Variable skor masing-masing item
- y : Variable skor untuk beberapa item

Uji Statistik Deskriptif Setelah data terkumpul, dilanjutkan pengujian prasyarat analisis dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 20 untuk memeriksa reliabilitas, normalitas, dan homogenitas. Data penelitian kemudian dilanjutkan dengan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik regresi linier.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis terkait data yang disajikan ditentukan berdasarkan variabel penelitian seperti deskripsi responden, tes pra dan pasca, serta analisis hipotesis berdasarkan hasil data. Tabel I memberikan ringkasan informasi tentang peserta penelitian. Data responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1. Responden Penelitian

No	Responden		Jumlah
	Kelas Eksperimen	Kelas Kontrol	
1	35	31	66

Dari tabel 1 tersebut dilihat bahwa responden diambil menggunakan Teknik random sampling dengan menggunakan 2 kelas yakni XII MP sejumlah 35 siswa sebagai kelas Eksperimen dan XII TJKT 1 Kelas Kontrol sebanyak 31 siswa. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan dengan jumlah 8 pertemuan termasuk pengambilan data pretest dan posttest.

Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan hal yang berbeda antara kelas eksperimen dengan kelas control pada bagian pretest dan posttest. Adapun hasil uji tersebut sebagai berikut :

Tabel. 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

		Statistics			
		Pretest	Pretest	Posttest	Posttest
N	Valid	35	31	35	31
	Missing	2	6	2	6
Mean		81.66	87.58	83.34	88.55
Std. Error of Mean		.811	.442	1.082	.652
Median		82.00	88.00	83.00	88.00
Mode		76 ^a	88	79 ^a	88
Std. Deviation		4.795	2.460	6.403	3.632
Variance		22.997	6.052	40.997	13.189
Skewness		.248	.004	.672	.868
Std. Error of Skewness		.398	.421	.398	.421
Kurtosis		-1.207	-.793	-.084	.590
Std. Error of Kurtosis		.778	.821	.778	.821
Range		17	9	24	15
Minimum		74	83	74	83
Maximum		91	92	98	98
Sum		2858	2715	2917	2745

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Berdasarkan data diatas diketahui nilai rata-rata pretest yang terdapat pada kelas Kontrol menunjukkan 81,66 sedangkan kelas eksperimen 87.58 kemudian dari hasil uji posttest kelas control menunjukkan 83,34 dan kelas eksperimen menunjukkan hasil 88,55. Dengan kata lain berdasarkan hasil tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan antara posttest kelas control dan kelas eksperimen.

Setelah uji statistik deskriptif dilaksanakan maka selanjutnya dicari reliabilitas Adapun hasil test dengan menggunakan SPSS 20 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel. 3. Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.435	4

Dari tabel tersebut menunjukkan tes reliabilitasnya $0.435 > 0.05$ maka dapat disimpulkan data sangat signifikan reliabilitasnya.

Kemudian dilanjutkan uji berikutnya yaitu uji normalitas data di masing-masing variable penelitian antara pretest dan posttest kelas eksperimen dan kelas control Adapun hasilnya sebagai berikut :

Tabel. 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		31
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0E-7
	Std. Deviation	3.61365820
Most Extreme Differences	Absolute	.123
	Positive	.123
	Negative	-.068
Kolmogorov-Smirnov Z		.685
Asymp. Sig. (2-tailed)		.737

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan paparan yang ditampilkan pada tabel tersebut diatas nilai signifikannya sebesar $0,737 > 0,05$. Oleh karena itu, berdasarkan dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas Kolmogorov-Smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi atau syarat normalitas dalam model regresi telah terpenuhi.

Kemudian berdasarkan serangkaian uji diatas maka untuk mengetahui hasil seluruhnya dilaksanakan uji hipotesis dengan pendekatan regresi linear. Adapun hasil uji hipotesis tersebut sebagai berikut :

Tabel. 6. Hasil Uji Hipotesis

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	93.452	9.125		10.242	.000
	Posttest	-.058	.108	-.100	-.539	.014

a. Dependent Variable: Posttest

Berdasarkan output uji spss diatas dijelaskan bahwa nilai signifikansi (sig.) sebesar $0.14 < 0.05$ maka dari hasil tersebut disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan figurative language pada materi argumentatif bahasa inggris di smk teknologi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan penelitian dan pembahasan tersebut diatas bahwa penerapan Bahasa figurative pada materi argumentatif bahasa inggris di smk teknologi menunjukkan hasil positif dengan memiliki peningkatan signifikan pada hasil pretest dan posttest dan pada hasil uji hipotesis menunjukkan nilai $0.014 < 0,05$ sehingga memiliki pengaruh signifikan dari penelitian yang dilaksanakan pada siswa kelas XII SMK Teknologi tahun pelajaran 2023/2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, S. 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2002. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata. 2010. *Metode penenelitian pendidikan*. Bandung: PT Remaja. Rosdakarya.